

TILSHUNOSLIKDA “GENDER” TUSHUNCHASI

Xoliqova Xumora Jahongir qizi

FarDU, Lingvistika: ingliz tili yoʻnalishi 1-bosqich magistranti

xumoraxoliqova1201@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilshunoslikda “gender” tushunchasining shakllanishi, mazmuni va tadqiq etilish yoʻnalishlari tahlil qilinadi. Gender tilshunosligi inson nutqining ijtimoiy va madaniy omillar bilan bogʻliqligini, shuningdek, til orqali jamiyatda erkak va ayol rollarining ifodalanish mexanizmlarini oʻrganadi. Ushbu ishlar eng dastlabki sodda tilshunoslik kuzatuvlaridan boshlab, zamonaviy ilmiy izlanishlargacha boʻlgan davrni qamrab olgan holda xronologik tartibda tavsiflanadi. Gender masalasining tarixiy shakllanishi koʻrsatilgan hamda uning kelgusidagi rivojlanish istiqbollari belgilangan.

Kalit soʻzlar: gender, tilshunoslik, kommunikatsiya, madaniyat, feministik tilshunoslik, ijtimoiy rol, gender stereotipi.

Abstract: This article analyzes the formation, content, and research directions of the concept of “gender” in linguistics. Gender linguistics studies the relationship between human speech and social-cultural factors, as well as the mechanisms by which male and female roles are expressed in society through language. The study covers the period from the earliest simple linguistic observations to modern scientific research, presented in chronological order. The historical formation of the gender issue is shown, and its future development prospects are outlined.

Key words: gender, linguistics, communication, culture, feminist linguistics, social role, gender stereotype.

Аннотация: В данной статье анализируются формирование, содержание и направления исследования понятия «гендер» в лингвистике. Гендерная лингвистика изучает взаимосвязь человеческой речи с социальными и культурными факторами, а также механизмы выражения мужских и женских ролей в обществе через язык. Работа охватывает период от самых ранних простых лингвистических наблюдений до современных научных исследований, представленных в хронологическом порядке. Показано историческое становление гендерной проблематики и определены перспективы её дальнейшего развития.

Ключевые слова: гендер, лингвистика, коммуникация, культура, феминистская лингвистика, социальная роль, гендерный стереотип.

KIRISH

So'nggi yillarda tilshunoslik fanida antropotsentrik yondashuv tobora rivojlanib, tilni inson, jamiyat va madaniyat bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganishga e'tibor kuchaydi. Shu jarayonda gender masalalari tilshunoslikning muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylandi. "Gender" atamasi nafaqat biologik jinsni, balki jamiyatda erkaklar va ayollarga nisbatan shakllangan ijtimoiy, madaniy va psixologik rollar tizimini ham ifodalaydi.

Til jamiyatdagi gender munosabatlarining asosiy aks ettiruvchisidir. Chunki til nafaqat muloqot vositasi, balki ijtimoiy ongini, qadriyatlarni va stereotiplarni ifoda etuvchi madaniy hodisadir. Shu boisdan, tilshunoslikda genderni o'rganish jamiyatdagi erkaklik va ayollikning til orqali qanday tasvirlanishi, ularning nutqiy xulq-atvori, kommunikativ strategiyalari va lingvistik belgilar tizimidagi o'zaro farqlarni tahlil qilishni nazarda tutadi.

Zamonaviy tilshunoslikda gender tadqiqotlari sotsiolingvistika, pragmalingvistika, kognitiv tilshunoslik, madaniyatlararo kommunikatsiya kabi fanlar bilan uzviy bog'langan bo'lib, ularning yutuqlari asosida til va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir mexanizmlari aniqlanmoqda. Maqolada aynan shu nuqtai nazardan gender tushunchasining nazariy asoslari, til tizimidagi ifodalanish shakllari hamda ilmiy tahlil usullari yoritiladi.

Gender doimiy evolyutsiyadagi konstruksiyadir. Ijtimoiy-madaniy gender me'yorlari, gender stereotiplari, shuningdek, jinsni odamlar tomonidan idrok etish, talqin qilish va kontseptsiyalash usullari doimo o'zgarib turadi. Shu bilan birga, biz jins haqida ham, umuman olganda ham, muayyan jinslar haqida ham gapirishimiz ushbu ijtimoiy o'zgarishlarga taqlid qiladi. Mavjud til ilgari erkaklar uchun ajratilgan rollarga ayollar va gender ozchiliklarini kiritishga o'tmoqda. Shu bilan birga, ko'pincha nafaqat yuqori jinsli jamiyatlar, balki yuqori jinsli tillar bilan ham to'qnash keladigan ikkilik bo'lmagan shaxslar kabi ilgari ko'rinmas va tan olinmagan o'ziga xosliklarni tasvirlash uchun yangi lingvistik neytrallashtirish strategiyalari ishlab chiqilmoqda.

Gender masalalarini bunday nuqtai nazardan o'rganish ularni boshqa fanlar ma'lumotlari bilan bog'liq holda tahlil qilishni talab etadi. Psixolingvistika, etnolingvistika, kognitiv tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot, pragmalingvistika, sotsiolingvistika va boshqa sohalar genderning lingvistik tahlili uchun muhim material beradi.

METODLAR

Tilshunoslikda gender tushunchasining shakllanishi, mazmuni va tadqiq etilish yoʻnalishlarini aniqlashda tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borildi. Mazkur yondashuv genderni nafaqat til tizimining bir qismi, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik omillar bilan uzviy bogʻliq boʻlgan hodisa sifatida oʻrganishni nazarda tutadi.

Avvalo, gender atamasining shakllanishi tarixiy va nazariy jihatdan tahlil qilindi. Ushbu tushuncha dastlab sotsiologiya va psixologiya fanlarida paydo boʻlib, keyinchalik tilshunoslikka antropotsentrik paradigma kirib kelishi bilan qoʻllanila boshlandi. Gender tahlilining markazida til orqali erkak va ayol oʻrtasidagi ijtimoiy rollar, ularning nutqiy xulq-atvori, kommunikativ uslublari va til birliklaridagi farqlarni aniqlash maqsadi turadi.

Gender tushunchasining mazmuni tahlil jarayonida quyidagicha izohlandi: u biologik jinsni emas, balki jamiyatda shakllanadigan ijtimoiy rollar, xulq-atvor meʼyorlari va madaniy qadriyatlarni anglatadi. Shuning uchun gender tilshunoslikda inson nutqining ijtimoiy shartlanganligi, til orqali kuch, hukmronlik va subordinatsiya kabi munosabatlarning ifodalanishini ochib beruvchi kategoriya sifatida qaraladi. Gender tadqiqotlari jamiyatning erkaklar va ayollarga boʻlgan munosabatini, shuningdek, jinsga mansublik bilan bogʻliq holda shaxsning xulq-atvorini, erkak va ayol sifatlari haqidagi stereotip tasavvurlarni, yaʼni biologik jins masalasini ijtimoiy hayot va madaniyat sohasiga olib kiruvchi omillarni oʻrganadi. Madaniyat va til gender munosabatlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, gender biologik haqiqat ustidagi ijtimoiy-madaniy tuzilma sifatida erkaklik va ayollikning oʻzaro murakkab, ziddiyatli, ammo dinamik nisbatini aks ettiradi.

Shuningdek, tadqiqotda gender masalalarining tilshunoslikdagi oʻrni Gʻarb va Sharq ilmiy anʼanalarida shakllangan asosiy yondashuvlar (feministik lingvistik, sotsiolingvistik, kognitiv lingvistik) nuqtai nazaridan oʻrganildi. Bu yondashuvlar genderni tilda aks etuvchi ijtimoiy-kognitiv konstrukt sifatida tahlil qilish imkonini berdi. Umuman olganda, metodlar tanlovi genderning murakkab, koʻp qatlamli hodisa sifatidagi tabiati — yaʼni til, jamiyat, tafakkur va madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro aloqani toʻliq yoritish maqsadida amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Gender tilshunoslikda kognitiv hodisa sifatida qaraladi; u til birikmalarida, nutqiy xulq-atvorning oʻziga xos xususiyatlarida namoyon boʻladi. E.I. Goroshkoning “Tilshunoslikdagi gender masalalari” nomli maqolasida “gender” tushunchasi zamonaviy tilshunoslik paradigmasiga boshqa gumanitar fanlarga qaraganda ancha kech, yaʼni oʻtgan asrning ikkinchi yarmida kirib kelganligi taʼkidlanadi. Dastlab bu

yoʻnalishdagi ishlar Gʻarbda boshlangan boʻlib, erkaklar va ayollar nutqining oʻziga xos xususiyatlarini tizimli tarzda tasvirlash Germaniya va Roman tillari guruhiga mansub tillar misolida amalga oshirilgan.

Ayollar va erkaklarning turlicha soʻzlashishini insoniyat juda qadimdan payqagan. Bu boradagi dastlabki kuzatuvlar maqol va matallarda oʻz ifodasini topgan:

- Three women and a goose make a market — “Uchta ayol va bitta gʻoz boʻlsa, bozor boʻladi” (Angliya);

- A woman’s tongue is her sword, and she never let it rust — “Ayolning tili uning qilichidir, va u hech qachon zanglashiga yoʻl qoʻymaydi”(Amerika).

Mazkur misollarda ayollar nutqining baʼzi jihatlari — ayniqsa, ortiqcha soʻzbozlik va “tilning oʻtkirligi” — taʼkidlab koʻrsatilgan. Quyida koʻrganimizdek, aynan shu va shunga oʻxshash misollar ayol nutqi haqidagi stereotiplarning shakllanishiga asos boʻlgan.

Keyinchalik erkaklar va ayollar nutqidagi farqlar haqidagi kuzatuvlar kundaliklar, maktublar, badiiy asarlar hamda dastlabki grammatiklarning ilmiy ishlarida ham uchraydi. Masalan, “The World” gazetasida 1754–1756-yillarda ingliz tilining yangi soʻz boyligiga oid bir qator maqolalar chop etilgan. Ushbu maqolalar mualliflarining koʻpchiligi ayollarning til rivojidadagi oʻrni haqida soʻz yuritib, ularga soʻz yaratuvchi (ijodkor) sifatida baho berganlar.

Ayollar nutqidagi soʻzbozlik va bekorchi gaplar koʻplab badiiy asarlarda kulgi va kinoya obʼekti boʻlgan. Masalan, “Roman de la Rose” asarida ayollarning ortiqcha evfemizmlardan foydalanishi tanqid qilinadi; Shekspirning “Qirol Genrix IV” asarida Xotsper xotini nutqida soʻzlashuv tili unsurlarini ishlatgani uchun uni tanbeh qiladi; Jeyn Ostinning “Northanger Abbey” romanidagi Izabellaning nutqida oʻsha davr ayollariga xos “boʻsh” soʻzlar koʻpligi qayd etiladi.

Erkak va ayol tillari oʻrtasidagi farqlar antropologik adabiyotlarda XVII asrdan beri qayd etib kelinadi. Missionerlar va sayyohlar oʻz kundaliklarida ayrim xalqlarda erkaklar va ayollar nutqining keskin farq qilishini yozib qoldirganlar, bu esa erkak va ayol tillari mavjudligini taʼkidlashga asos boʻlgan. Bu farqlar tilning turli qatlamlariga tegishli edi.

Keyinchalik bu maʼlumotlar antropologik tadqiqotlar orqali ilmiy jihatdan tasdiqlandi. XX asr oʻrtalariga kelib, gender va til oʻzaro taʼsiri masalasi antropologlardan tashqari, dialektologlar tomonidan ham oʻrganila boshlandi. Ularning tadqiqotlarida ayol nutqini oʻrganish asosiy maqsad boʻlmagan boʻlsa-da,

olingan natijalar ilgari mavjud bo'lgan sodda-lingvistik qarashlardan farqli ravishda ilmiy asosga ega edi.

XX asrning ikkinchi yarmi tilni o'rganishga yondashuvdagi o'zgarishlar tufayli lingvistik muammolarning sezilarli kengayishi bilan ajralib turdi. Til endilikda antropologik yo'naltirilgan hodisa sifatida talqin qilina boshlandi, bu esa tilshunoslikdagi fanlararo yondashuvlarning kuchayishiga olib keldi.

Gender masalalari bo'yicha tizimli tadqiqotlar tilshunoslar tomonidan nisbatan yaqinda olib borila boshlandi. Til va gender o'zaro aloqasi masalalariga bo'lgan qiziqishning ortishi sotsiolingvistika fanining shakllanishi va rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Til va gender o'rtasidagi o'zaro aloqani olimlar tilning ijtimoiy o'zgaruvchanligini o'rganishning bir qismi sifatida ko'rib chiqadilar. Afsuski, bu bog'liqlikni o'rganish tilshunoslarning e'tiborini nisbatan yaqinda jalb eta boshladi. Chunki hatto sotsiolingvistlar an'anaviy tilshunoslikka xos bo'lgan informantlarni sub'ektiv tanlash usulidan voz kechgandan keyin ham, ayollar uzoq vaqt davomida alohida ijtimoiy guruh sifatida hisobga olinmagan.

XULOSA

Tilshunoslikda gender tadqiqotlarining mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida mustahkamlanish belgilari sifatida bir qator metodologik ishlarning paydo bo'lishini qayd etish mumkin. Ushbu ishlar madaniyatlararo muloqotni o'qitishda gender yondashuvini qo'llash masalasini ko'taradi, tilshunoslikda genderni o'rganishning umumilmiy yondashuvlarini ishlab chiqish muammolarini ko'rib chiqadi hamda til va muloqotning gender jihatlarini o'rganishga, shuningdek, bu sohadagi keyingi ilmiy izlanish istiqbollari bag'ishlangan maxsus ilmiy vazifalarni belgilab beradi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, ilm-fandagi gender yondashuv erkak va ayol o'rtasidagi biologik farqlar emas, balki jamiyat ushbu farqlarga yuklaydigan madaniy va ijtimoiy mazmun muhim ekanligi g'oyasiga asoslanadi. Bu farqlarning sotsiokultural baholanishi va talqin qilinishi, shuningdek, ular asosida shakllanadigan ijtimoiy kuchlar tizimi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

“Gender” kategoriyasini tahlil qilish natijasida uning maxsus maqom va tuzilishga ega ilmiy termin sifatida shakllanish bosqichlarini aniqlash imkoniyati yaratildi. Gender tushunchasi jamiyat tomonidan erkaklik va ayollik rollarining shakllanishi (yoki konstruksiyasi) jarayonini ifodalaydi, jinslar o'rtasidagi xulq-atvor, tafakkur va hissiy-psixologik xususiyatlardagi farqlarni ta'kidlaydi. Ushbu jarayonning natijasi, ya'ni uning nazariy talqini — bu “gender” ijtimoiy konstruktidir. Gender farqlarini yaratishda muhim elementlar — bu “erkaklik” va

“ayollik” o‘rtasidagi qarama-qarshilik (maskulin va femin karama-qarshiligi) hamda ayollikning erkaklikka bo‘ysundirilishi bo‘lib, u uzoq tarixiy ildizlarga ega.

Qo‘llanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. E.I.Goroshko. “Tilshunoslikda gender masalalari” maqolasi. 2001
2. Z.A.Nizomitdinova, B.X.Abdullayeva. “Sinergetik paradigmlar tushunchasi haqida” maqolasi. 2022
3. Yusupova G. Tilshunoslikda gender tadqiqining nazariy asoslari. — O‘zbekistonda xorijiy tillar, 2023, №2 (49), 18–37.
4. Ro‘ziyeva Z. “O‘zbek tilida gender masalasi: tilshunoslik nuqtai nazari” maqolasi. 2024
5. Xo‘jayev, N. “O‘zbek tilida murojaat shakllari va ularning gender xoslanishi” O‘zbek tilining xorijda o‘qitilishi: ta’lim nazariyasi va amaliyoti, 1(01), 61-65, 2024.
6. <https://aphil.tsuull.uz/index.php/anjuman/article/view/102>
7. <https://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/11302>
8. <https://zenodo.org/records/1729308>
9. <https://zenodo.org/records/15272991>